

AVISO NACIONAL

NO ES AMPARO – ES DENUNCIA PENAL

- Denuncio al **Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, juzgado décimo séptimo de Xalapa Ver.**, y al **presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** por **fraude procesal y complicidad**.
 - Esto es un **asunto de seguridad nacional**: si los tribunales no detienen el fraude, quedan implicados.
 - Próximo paso: **Juicio político** y organismos internacionales.
- Marco Antonio González Arroyo** Xalapa, Ver. – Junio 2026

ESTE MENSAJE LO CERTIFICO POR EL SISTEMA CON EL UNICO FIN DE HACERSE OFICIAL Y CON PLENA VALIDEZ DEL SEÑALAMIENTO Y LA DENUNCIA PUBLICA. QUEDAN ENTERADOS TANTO EL PUEBLO COMO LA AUTORIDAD JUDICIAL.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0852001000000000060441197.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:43:50 - 25/06/26 03:43:50	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	4e f7 88 6b da dc 86 7d d5 2c b3 a6 26 ea c9 7f f0 66 28 56 8b cc e6 c7 de f7 6d bc e5 97 3c 87 9d 54 d4 2a c3 73 c6 70 a4 83 54 19 a7 1f 91 2a 9f 67 5f be 9e 10 34 42 db f6 5d b4 71 7c 52 ae ac 77 fa 18 43 1f 6f e8 ec 49 fd 5d 3c d7 b3 78 39 be 1a a1 60 10 a8 24 ba 78 70 bc f8 29 10 35 6a bb 95 68 7a eb d7 cc 5d ad 35 fb da 97 03 e3 9b 31 98 ce d1 26 72 35 a6 16 41 7e 09 ce 8b 6d c5 ca 7d 18 21 fd 8a cd 2d 80 a2 f4 23 0d 0e 48 67 a2 e0 82 b9 85 06 23 15 e8 d0 a5 54 98 6f a0 a1 0f dc bf fa c0 41 9a 16 80 01 78 e2 57 5f b5 af 34 05 75 4f 9a d1 c2 65 d5 66 46 87 a9 de 8e fa af a9 b4 2e 4d 8d 98 1e 9a 14 58 56 12 6c d8 3b 78 aa 51 fb 18 89 cb 44 61 88 47 46 99 92 71 29 b6 a1 66 ad ee 1d e9 ad 77 7d 6d 0e be 11 33 15 9c 9c e3 9c 2c a8 f1 b7 05 b8 3e a1 a3 d4 49 59 57 16 fc 45 2a 2c 71 24 57 85 a8 66 e1 9b f5 a7 cd 88 b5 f1 22 27 80 f9 3d e5 4f 71 93 1b a4 af dc 18 0f c0 26 13 c4 6d b5 e0 12 1c 8c 40 1a 1f 9c 7a 7e 98 be 6d 81 0c 86 18 c3 cb 42 19 dc aa c1 64 73 b3 d3 34 b5 66 04 cd 3d 6b 7c 69 41 e1 55 53 b0 17 a2 e5 e6 1c 36 4e af b9 b9 7a 83 15 e5 39 3e ab 50 4a 88 6f 31 44 f8 e7 47 68 a9 ff 92 b4 93 f9 99 96 f0 76 1c be c4 f5 4b 9c 24			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:43:50 - 25/06/26 03:43:50			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:43:50 - 25/06/26 03:43:50			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	172501229			
Datos estampillados:	dE+GJyVFIGEMaY0uX8tlqIXI/o=			